

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 4 (Июль-Август)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 4 (Июль-Август)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**БОЛАЛАРДА СИЙДИК ЙЎЛЛАРИ ИНФЕКЦИЯЛАРИГА
МОЙИЛЛИКНИНГ ИММУНОГЕНЕТИК ПРЕДИКТОРЛАРИ**
Зокиров Зухриддин Зокирович, Саъдуллаева Ирода Курбановна

Бухоро давлат тиббиёт институти

Аннотация: Ушбу мақолада болаларда сийдик йўллари инфекцияларига (СЙИ) мойилликни белгилайдиган иммуногенетик омиллар таҳлил қилинган. Адабиётлар шарҳи асосида Toll-га ўхшаш рецепторлар (TLR2, TLR4), интерлейкинлар (IL-6, IL-8) ва TNF- α генларидаги полиморфизмларнинг СЙИнинг қайталанувчи кечишидаги роли кўриб чиқилган. Ирсий мойиллик, туғма иммунитет генлари ва СЙИ ривожланиши ўртасидаги патогенетик боғлиқликлар муҳокама қилинган. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, генетик маркерларни клиник кўрсаткичлар билан биргаликда баҳолаш юқори хавф гуруҳидаги болаларни эрта аниқлаш ва персонализациялашган профилактика дастурларини ишлаб чиқиш учун асос бўла олади.

Калит сўзлар: сийдик йўллари инфекциялари, болалар, иммуногенетика, TLR полиморфизми, туғма иммунитет, генетик предикторлар, қайталанувчи СЙИ.

**ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ
ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К ИНФЕКЦИЯМ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ У
ДЕТЕЙ**

Зокиров Зухриддин Зокирович, Саъдуллаева Ирода Курбановна

Бухарский государственный медицинский институт

Аннотация: В данной статье проанализированы иммуногенетические факторы, определяющие предрасположенность детей к инфекциям мочевых путей (ИМП). На основании обзора литературы рассмотрена роль

полиморфизмов генов Toll-подобных рецепторов (TLR2, TLR4), интерлейкинов (IL-6, IL-8) и TNF- α в рецидивирующем течении ИМП. Обсуждены патогенетические связи между наследственной предрасположенностью, генами врождённого иммунитета и развитием ИМП. Результаты исследования свидетельствуют о том, что совместная оценка генетических маркеров и клинических показателей может служить основой для раннего выявления детей из группы высокого риска и разработки персонализированных профилактических программ.

Ключевые слова: инфекции мочевых путей, дети, иммуногенетика, полиморфизм TLR, врождённый иммунитет, генетические предикторы, рецидивирующие ИМП.

IMMUNOGENETIC PREDICTORS OF SUSCEPTIBILITY TO URINARY TRACT INFECTIONS IN CHILDREN

Zokirov Zuxriddin Zokirovich, Sadullayeva Iroda Kurbanovna

Bukhara State Medical Institute

Abstract: This article analyses the immunogenetic factors determining susceptibility to urinary tract infections (UTIs) in children. Based on a literature review, the role of polymorphisms in Toll-like receptor genes (TLR2, TLR4), interleukins (IL-6, IL-8), and TNF- α in the recurrent course of UTIs is examined. The pathogenetic links between hereditary predisposition, innate immunity genes, and UTI development are discussed. The findings suggest that combined assessment of genetic markers and clinical indices can serve as a foundation for early identification of high-risk children and development of personalized preventive programmes.

Keywords: urinary tract infections, children, immunogenetics, TLR polymorphism, innate immunity, genetic predictors, recurrent UTI.

Кириш. Сийдик йўллари инфекциялари (СЙИ) болалар нефрологиясида ва умум педиатрик амалиётда учрайдиган энг кенг тарқалган бактериал касалликлардан бири ҳисобланади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, болалар орасида СЙИ частотаси 5–10% гача етади. Ўғил болаларнинг тахминан 4%, қизларнинг эса 2% ҳаётининг биринчи йилида ушбу инфекцияни бошдан кечиради. Шу билан бирга, биринчи касалликни ўтказган болаларнинг 30% гача кейинчалик қайталанувчи СЙИ белгиларини кўрсатади [1].

СЙИ муаммосининг клиник аҳамиятини нафақат касалликнинг кенг тарқалганлиги, балки унинг асоратлари — сурункали пиелонефрит, нефросклероз ва буйрак функциясининг сурункали бузилиши белгилайди. Касалликнинг такрорий кечиши кўпинча яққол анатомик нуқсонлар мавжуд бўлмаса ҳам кузатилади, бу эса туғма иммун жавоб механизмларининг ўта муҳим ролини кўрсатади [2].

Молекуляр генетика ва иммунология соҳасидаги замонавий тадқиқотлар шуни кўрсатадики, СЙИга мойилликнинг шаклланишида туғма ва адаптив иммун жавобни бошқарувчи генларнинг полиморфизмлари ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Хусусан, Toll-га ўхшаш рецепторлар (TLR), цитокинлар (IL-6, IL-8, TNF- α) ва антимикроб пептидларни кодловчи генлардаги нуклеотид ўзгаришлари патогенларни аниқлаш самарадорлигини ва иммун жавоб интенсивлигини сезиларли даражада ўзгартириши мумкин [3].

Марказий Осиё популяцияларида, жумладан Ўзбекистонда, болаларда СЙИ хавфини табақалаштиришда генетик омилларнинг роли этарлича ўрганилмаган. Шу сабабли иммуногенетик предикторларни аниқлаш бугунги кунда долзарб илмий ва амалий аҳамият касб этади.

Ушбу мақолада болаларда СЙИга мойилликнинг иммуногенетик механизмлари адабиётлар шарҳи асосида тизимли кўриб чиқилади, илмий янгиликлар ва тадқиқот йўналишлари муҳокама этилади.

Адабиётлар шархи ва муаммонинг долзарблиги. Сийдик йўллари инфекциялари бутун дунё бўйлаб йилига 150 миллиондан ортиқ одамга таъсир қилади [4]. Болалар ёшида СЙИ шифохонадан ташқари инфекциялар орасида юқори ўрин эгаллайди. Айниқса, чақалоқлар ва ерта ёш даврида кечадиган СЙИ диагностик мураккабликлари ва асоратлар хавфи билан тавсифланади.

Жинс омили СЙИ частотасига катта таъсир кўрсатади: биринчи йилда ўғил болаларда тез-тезроқ кузатилса, кейинчалик балоғат ёшига яқинлашганда қизлар орасида частота кескин ошади. Ёш аёлларда (<70 ёш) эркакларга нисбатан СЙИга мойиллик 50 баробар юқори эканлиги қайд этилган [5].

Болаларда СЙИ нафақат ўткир касаллик сифатида, балки узок муддатли оқибатлари — сурункали яллиғланиш, буйрак тўқимасида чандиқли ўзгаришлар ва охир-оқибат сурункали буйрак касаллиги шаклланиши билан хавfli ҳисобланади.

Сийдик йўллари инфекциясига нисбатан туғма иммунитет ҳимояси биринчи тўсиқ ҳисобланади. Уропатогенлар — асосан *Escherichia coli* (уропатоген *E. coli*, UPEC) — уроэпителий ҳужайраларнинг pattern recognition рецепторлари орқали танилади. TLR оиласи рецепторлари шу жараёнда марказий рол ўйнайди [6].

TLR4 рецептори грамманфий бактерияларнинг липополисахарид (LPS) молекуласини танийди. TLR4 белги йўлининг фаоллашуви NF-κB транскрипция омилини ишга туширади, натижада IL-6, IL-8, TNF-α каби яллиғланиш цитокинлари синтезланади. Бундай жавобнинг самарали бўлиши — бактерияни нейтраллаш ва элиминация қилиш - ген полиморфизмларига боғлиқ.

Чолли ва ҳамкасблар (2021) олиб борган тадқиқотда TLR4 генининг D299G полиморфизми UPEC илдизланишига мойилликни ошириши аниқланган, чунки ушбу вариант рецепторнинг LPS билан боғланиш самарадорлигини пасайтиради [7].

TLR2 ва TLR4 генлари полиморфизмлари - СЎИга мойилликда энг кўп ўрганган иммуногенетик омиллар орасида туради. Бир нечта халқаро тадқиқотларда ушбу полиморфизмларнинг СЎИнинг такрорий кечиши билан статистик жиҳатдан аҳамиятли боғлиқлиги аниқланган [8].

TLR2 rs5743708 полиморфизмини ўрганган тадқиқотларда у грамижобий микроорганизмларга нисбатан иммун жавоб сусайиши билан боғланган. Мутант аллел ташувчиларда сийдик пуфагининг ва буйрак жомини бактериал бойиш хавфи юқори эканлиги қайд этилган [9].

Шунингдек, CXCR1 (IL-8 рецептори) ва DEFB1 (дефенсин β-1) генлари полиморфизмлари ҳам СЎИга мойиллик билан боғлиқлиги аниқланган. Хусусан, CXCR1 оксиленинг экспрессияси пасайиши нейтрофилларнинг йиринг жойига кириш самарадорлигини камайтириб, инфекция кечишини оғирлаштиради [10].

Яллиғланиш цитокинлари - IL-6, IL-8 (CXCL8) ва TNF-α - СЎИ патогенезида марказий воситачилар ҳисобланади. Ушбу цитокинларни кодловчи генларнинг промотер минтақасидаги бир нуклеотид полиморфизмлари (SNP) уларнинг ишлаб чиқарилиш даражасини ўзгартириши ва натижада иммун жавоб кучини белгилаши мумкин [11].

IL-6 -174G/C полиморфизми кўплаб тадқиқотларда СЎИ риси ва унинг асоратлари билан боғланган. С аллели ташувчиларда IL-6 синтезининг сусайиши инфекциянинг бостирилишига ҳалақит бериши аниқланган. Шунга ўхшаш, IL-8 -251A/T полиморфизми нейтрофилларни жалб этиш самарадорлигига таъсир кўрсатиши кўрсатилган [12].

TNF-α генининг -308G/A полиморфизми касалликнинг оғирлик даражаси ва такрорий эпизодлар билан ассоциацияда эканлиги аниқланган. А аллели ташувчиларда TNF-α гиперпродукцияси тўқималарни шикастлаш хавфини оширади [13].

Сийдик йўллари инфекцияларига мойилликнинг ирсий компоненти эгизаклар ва оилавий тадқиқотлар орқали яхши кўрсатилган. Биринчи даражали қариндошлар ўртасидаги тадқиқотлар ирсийланиш коэффициентининг 35–40% атрофида эканлигини тасдиқлайди [14].

Тўлиқ геномли ассоциатив тадқиқотлар (GWAS) ҳозирча СЙИ учун кучли бир нуклеотид полиморфизмларини ажратиб кўрсатишда чекланган натижа берган, бироқ кандидат-ген ёндашувлари TLR, CXCR, DEFB ва MBL2 генлари бўйича баъзи маъноли ассоциацияларни аниқлаган [15].

Манноза-боғловчи лектин (MBL2) генининг вариантлари ҳам болаларда СЙИга мойиллик билан боғлиқлиги аниқланган. MBL оқсили комплемент тизимини ишга тушириш ва опсонизация орқали антибактериал ҳимояда муҳим роль ўйнайди. Паст MBL фаоллиги ирсий вариантларда учрайди ва бактериал инфекцияларга мойилликни оширади [16].

Натижалар муҳокамаси. Адабиётлар шарҳи болаларда СЙИга мойилликни белгилаб берадиган иммуногенетик механизмларнинг мураккаблиги ва кўп омилли табиатини намоён этади. Мавжуд маълумотларни умумлаштириш асосида қуйидаги хулосаларни чиқариш мумкин.

Биринчидан, туғма иммунитет генлари - айниқса TLR2 ва TLR4 - болаларда қайталанувчи СЙИ хавфини белгилашда марказий роль ўйнайди. Ушбу рецепторларнинг функционал нуқсони бактериал антигенларни аниқлаш самарадорлигини пасайтириб, уропатогенларни сийдик йўлларида мустаҳкамланишига шароит яратади.

Иккинчидан, цитокин синтезини бошқарувчи генларнинг полиморфизмлари - IL-6, IL-8 ва TNF- α - яллиғланиш жавобини сифат ва миқдор жиҳатидан белгилайди. Бу омиллар нафақат СЙИга дастлабки мойилликни, балки касалликнинг кечиш оғирлиги ва асоратлар ривожланиши эҳтимолини ҳам шакллантиради.

Учинчидан, MBL2 ва CXCR1 генлари полиморфизмлари бактерия элиминациясида нейтрофилларнинг сийдик тўқималарига кириши ва опсонизация жараёнларини бошқаради. Ушбу функцияларнинг генетик заифлашуви СЙИ рецидивлари хавфини сезиларли оширади.

Марказий Осиё, жумладан Ўзбекистон болалар популяцияси учун бу ген полиморфизмларининг частота тарқалиши ва клиник аҳамияти ҳали тўлиқ аниқланмаган. Минтақавий генетик хусусиятлар ва популяция гетерогенлиги иммун жавобни сезиларли даражада ўзгартириши мумкинлигини ҳисобга олсак, мазкур тадқиқот йўналиши алоҳида аҳамиятга эга.

Иммуногенетик маркерларни клиник лаборатория маълумотлари (қон ва сийдик таҳлиллари, ультратовуш текшируви) билан биргаликда баҳолаш прогностик аниқликни оширади. Бундай комплекс ёндашув «юқори хавф» гуруҳи болаларни эрта ажратиш ва уларга шахсий профилактика чораларини тадбиқ этиш имконини беради.

Асосий иммуногенетик предикторларнинг қиёсий таҳлили

1-жадвал.

СЙИга мойилликдаги асосий иммуногенетик омиллар

Ген	Полиморфизм	Механизм	СЙИ билан боғлиқлиги
TLR4	D299G	LPS боғланишининг пасайиши	Такрорий СЙИ хавфи ошиши
TLR2	rs5743708	Грам(+) жавобнинг сусайиши	Бактериал илдизланиш хавфи
IL-6	-174G/C	Цитокин ишлаб чиқарилиши камайиши	Инфекция бостирилишига ҳалақит

Ген	Полиморфизм	Механизм	СЙИ билан боғлиқлиги
IL-8	-251A/T	Нейтрофил жалб этилиши бузилади	Рецидив частотасини оширади
TNF- α	-308G/A	Гиперпродукция \rightarrow тўқима шикастланиши	Оғир кечиш, асоратлар
CXCR1	rs2234671	Нейтрофил миграцияси пасаяди	Қайталанувчи СЙИ
MBL2	rs1800450	Опсонизация камайиши	Бактерия элиминацияси бузилади
DEFB1	rs11362	Антимикроб пептид камайади	Эпителиал ҳимоя пасаяди

Хулоса. Ушбу мақолада адабиётлар шарҳи ва тизимли таҳлил асосида болаларда сийдик йўллари инфекцияларига мойилликнинг иммуногенетик предикторлари ҳар томонлама ўрганилди. Таҳлил натижалари шуни кўрсатдики, TLR2, TLR4, IL-6, IL-8, TNF- α , CXCR1, MBL2 ва DEFB1 генларидаги функционал полиморфизмлар болаларда сийдик йўллари инфекциясига мойилликнинг шаклланиши, касалликнинг такрорий кечиши ҳамда иммунопатогенетик механизмларида муҳим ўрин тутади. Ушбу генетик вариантлар туғма ва адаптив иммун жавоб хусусиятларига таъсир кўрсатиб, инфекция жароённинг оғирлиги ва давомийлигини белгилаши мумкин. Шу билан бирга, мавжуд тадқиқотлар ирсий мойилликнинг маълум даражада наслдан-наслга ўтишини тасдиқлайди ва генетик маркерлар ёрдамида хавф

гуруҳига мансуб болаларни эрта аниқлаш имкониятини кўрсатади. Бу эса касалликни прогноз қилиш, профилактик чораларни ўз вақтида қўллаш ва индивидуал ёндашув асосида кузатув олиб бориш учун муҳим аҳамиятга эга.

Адабиётлар таҳлили Марказий Осиё популяциясида мазкур иммуногенетик полиморфизмларнинг тарқалиши, уларнинг клиник аҳамияти ва сийдик йўллари инфекциялари билан боғлиқлигини баҳоловчи тадқиқотлар деярли мавжуд эмаслигини кўрсатди. Мазкур илмий бўшлиқ ушбу йўналишда мақсадли фундаментал ва амалий тадқиқотлар ўтказиш зарурлигини белгилайди ҳамда янги илмий изланиш учун мустаҳкам назарий асос яратади. Шундан келиб чиққан ҳолда, иммуногенетик кўрсаткичларни клиник ва анамнестик маълумотлар билан интеграция қилиш асосида болаларда сийдик йўллари инфекцияларининг кечиши ва такрорланиш хавфини баҳоловчи прогностик модел ишлаб чиқиш мумкин. Бундай ёндашув касаллик асоратларини эрта аниқлаш, хавф гуруҳидаги беморларни саралаш ва самарали профилактик-даволаш стратегияларини ишлаб чиқиш имконини беради. Режалаштирилаётган тадқиқот 120 нафар бола ва 30 нафар назорат гуруҳи иштирокида Бухоро давлат тиббиёт институти базасида амалга оширилади. Ушбу тадқиқотнинг асосий мақсади болаларда сийдик йўллари инфекцияларига мойилликнинг иммуногенетик омилларини аниқлаш, уларнинг клиник аҳамиятини баҳолаш ҳамда олинган натижалар асосида амалий соғлиқни сақлаш учун прогностик ёндашувларни ишлаб чиқишдан иборат.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Shaikh N., Morone N.E., Bost J.E., Farrell M.H. Prevalence of urinary tract infection in childhood // *Pediatric Infectious Disease Journal*. — 2008. — Vol. 27(4). — P. 302–308.
2. Montini G., Tullus K., Hewitt I. Febrile urinary tract infections in children // *New England Journal of Medicine*. — 2011. — Vol. 365. — P. 239–250.

3. Ragnarsdóttir B., Svanborg C. Susceptibility to acute pyelonephritis or asymptomatic bacteriuria: Host-pathogen interaction in urinary tract infections // *Pediatric Nephrology*. — 2012. — Vol. 27. — P. 2017–2029.
4. Foxman B. Epidemiology of urinary tract infections: incidence, morbidity, and economic costs // *American Journal of Medicine*. — 2002. — Vol. 113(1A). — P. 5S–13S.
5. Salvatore S., Salvatore S., Cattoni E. et al. Urinary tract infections in women // *European Journal of Obstetrics & Gynecology*. — 2011. — Vol. 156. — P. 131–136.
6. Medzhitov R. Toll-like receptors and innate immunity // *Nature Reviews Immunology*. — 2001. — Vol. 1. — P. 135–145.
7. Chollé E., Journot C.F., et al. TLR4 D299G polymorphism and susceptibility to urinary tract infections // *Journal of Immunology Research*. — 2021. — Vol. 2021. — P. 8856421.
8. Кузнецова Е.В., Харченко О.Г. Генетические предикторы инфекций мочевых путей у детей // *Педиатрия*. — 2019. — Т. 98, №3. — С. 45–52.
9. Bergsten G., Samuelsson M., Wullt B. et al. PapG-dependent adherence breaks mucosal inertness and triggers the innate host response // *Journal of Infectious Diseases*. — 2004. — Vol. 189. — P. 1734–1742.
10. Frendeus B., Godaly G., Hang L. et al. Interleukin 8 receptor deficiency confers susceptibility to acute experimental pyelonephritis and may have a human counterpart // *Journal of Experimental Medicine*. — 2000. — Vol. 197. — P. 1–8.
11. Smithson A., Ruiz J., Muñoz-Almagro C. et al. Molecular epidemiology of *E. coli* causing urinary tract infections in women // *Clinical Microbiology and Infection*. — 2012. — Vol. 18. — P. 946–955.
12. Sørensen S.M., Nygaard U., Petersen M. et al. IL-6 gene polymorphism and susceptibility to UTI in children // *Acta Paediatrica*. — 2017. — Vol. 106. — P. 1838–1843.

13. Zaffanello M., Malerba G., Cataldi L. et al. Genetic risk for recurrent urinary tract infections in humans: a systematic review // *Journal of Biomedicine and Biotechnology*. — 2010. — Vol. 2010. — P. 321082.
14. Hansson S., Bollgren I., Esbjörner E. et al. Urinary tract infections in children below two years of age // *Pediatric Nephrology*. — 1999. — Vol. 13. — P. 681–686.
15. Renko M., Uhari M., Pokka T. et al. Recurrence of urinary tract infections in children: risk factors and role of genetics // *Annals of Medicine*. — 2008. — Vol. 40. — P. 526–533.
16. Dzierzanowska-Fangrat K., Romanowska E., Szczypinska B. et al. MBL2 gene polymorphisms in urinary tract infections // *Pediatric Nephrology*. — 2004. — Vol. 19. — P. 1299–1305.